

A CONCEPT FOR ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY TRAINING PROGRAM**Terzieva G.***Associate Professor, PhD in Pedagogy
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria***КОНЦЕПЦИЯ НА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ПО АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ****Терзиева Г.***Доцент, доктор
Тракийски университет, Стара Загора, България
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989773>***Abstract**

The aim of this article is to present a concept of an adapted physical activity training program for students majoring in "Special Pedagogy" at the Faculty of Pedagogy at Trakia University, Stara Zagora, Republic of Bulgaria. The main goal of the course is the formation of skills to support the inclusion of children with special educational needs in motor education.

Анотация

Целта на тази статия е представяне на концепция на обучителна програма по адаптирана физическа активност за студенти от специалност „Специална педагогика“ на Педагогически факултет при Тракийски университет, Стара Загора, Република България. Основна цел на курса е формиране на умения за подпомагане включването на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение.

Keywords: special education students, inclusion, children with special educational needs

Ключови думи: студенти специални педагози, приобщаване, деца с специални образователни потребности

Според Конституцията на Република България държавата носи отговорност за благосъстоянието на всички свои граждани, в това число и хората с увреждания. Възниква проблемът за тяхната интеграция. Един от начините за осъществяването ѝ е образованието. В актовете, приети в рамките на Европейския съюз, както и в документите на ООН в областта на образованието, се дефинират две основни цели на образователната политика – равен достъп и качествено образование. Тези цели са взаимосвързани и осъществяването им предполага да се обхване всяко дете с увреждане в предучилищна и училищна възраст и изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва: достъпна архитектурна среда; екипи от различни специалисти в зависимост от потребностите на децата и учениците със специални образователни потребности, както и родители, настойници и попечители; диагностична, консултативна и рехабилитационна дейност; учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали, учебни помагала, специализирани софтуери; индивидуални образователни програми по всички предмети; учебни програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с увреден слух и с нарушено зрение [4].

Образователната политика на страната в последните години е насочена, от една страна, към намаляване на броя на специалните училища и увеличаване на броя на интегрираните деца със специални образователни потребности, а от друга - към определяне на нови функции на онези специални училища, които ще продължат да съществуват,

насочени към обучение на деца с тежки и с множество увреждания и към подпомагане на включващото обучение – методически и със съответните специалисти [7].

В най-новите нормативни документи се поставя акцент върху адаптираната физическа активност и нейните важни социални и педагогически функции. Изискването е масовите училища да създават условия за занимания с физически упражнения и спорт с лечебна цел и адаптирана физическа активност и спорт за ученици със специални образователни потребности [3]. Така ще се създадат възможности да се осъществява едновременно участие на деца в норма и деца със специални образователни потребности в заниманията по физическо възпитание и спорт. За успешното реализиране на тази съвместна изява, децата със затруднения се нуждаят от съответната обща и допълнителна подкрепа. Тя се извършва от екип от специалисти – психолог, логопед, ресурсен учител и други, работещи съвместно с родителите [5].

Специалните педагози имат важна роля за успешното провеждане на занимания с физически упражнения и спорт за децата със специални образователни потребности както в приобщаващи условия, така и в специалните учреждения. Това предполага необходимостта от оптимизиране на академичната им подготовка. Обучението им трябва да е ориентирано към овладяване на необходимия обем от знания в областта на адаптираната физическа активност и формиране на умения за критично мислене, решаване на проблеми, вземане на решения,

поемане на инициативност [2, с. 241]. Така се усвояват стратегии, насочени към творческо приложение на формираните компетентности [9, с. 388], които позволяват реализация на промени в професионалното съзнание на бъдещия специален педагог и в неговите активности [1 с. 228].

В настоящото изложение споделяме концепция за провеждане на задължителната дисциплина „Двигателен тренинг и адаптирана физическа активност“, предназначена за студенти от специалност „Специална педагогика“ на Педагогически факултет, Тракийски университет, Р България с хорариум 30 учебни часа.

Основната цел на курса е студентите да се запознаят с организацията, структурата, съдържанието и съвременните технологии и водещи практики за образователно-възпитателна и спортно-оздравителна работа с деца с различни увреждания и заболявания и да формират умения за подпомагане включването на деца със специални образователни потребности в двигателното обучение.

В резултат на обучението се очаква студентите да придобият знания за: същността и значението на адаптираната физическа активност; ролята и мястото ѝ в комплексната рехабилитация и социалната интеграция на лицата с отклонения в здравето; медико-физиологичните и психологическите характеристики на различните нозологични групи; особеностите в развитието и функционирането на организма и възпитанието на личността на деца с увреждания; особеностите на съдържание на заниманията и методиката на подбора на физически упражнения, подвижни игри и спортове за деца с ограничени възможности; характеристики на обучението в двигателни действия и развиването на двигателни качества, формите на адаптирана физическа активност и особеностите на планирането и контрола ѝ. Също така да умеят да формулират задачите (корекционни, компенсаторни, профилактични, оздравителни, образователни, възпитателни), да подбират подходящите средства и методи за тяхното решаване и да регулират психофизическото натоварване в заниманията; да разработват съвременни технологии за физкултурно-оздравителна работа; да провеждат физически дейности, игри и спортове, подходящи за адаптиране; да приобщават децата със специални образователни потребности към заниманията с адаптирана физическа активност.

Компетентностите, които са заложили като цел на специализираната подготовка, са свързани с: адаптиране на учебните програми по физическо възпитание и спорт съобразно индивидуалните потребности и моментното състояние на децата с увреждания; адаптиране на процеса на обучение, принципи и методи на преподаване, адаптиране на средата, избор на подходящи начини за комуникация; оценка на напредъка на децата в двигателното им обучение; сътрудничество с другите специалисти (учители, психолози, рехабилитатори, логопеди и т.н.), с родителите на децата, с неправителствени организации и спортни клубове за инвалиди.

В съдържателен план курсът се състои от осем модула. Първият е въвеждащ и включва теми, свързани с целта, съдържанието и компонентите на адаптираната физическа активност, основните ѝ задачи, средства, методи и форми на организация, както и връзката ѝ с другите науки. Останалите седем са специални и са обособени в зависимост от увреждането или заболяването. Включват следните теми:

- *Модул „Адаптирана физическа активност при деца със зрителни увреждания“* – задачи и средства на адаптираното физическо възпитание; методи и методически прийоми за обучение, корекция и развитие; използване и развитие на съхранените анализатори; регулиране на психофизическото натоварване и показания и противопоказания за приложение на физически упражнения; ръководни принципи при адаптация на различни подвижни игри и спортове за деца с увредено зрение.

- *Модул „Адаптирана физическа активност при деца със слухови увреждания“* – методика на корекция на двигателните нарушения; начини за активизация на познавателната дейност; роля на компенсаторните механизми в развитието на глухото дете.

- *Модул „Адаптирана физическа активност при деца с умствена изостаналост“* – основни и специфични задачи, средства на адаптираното физическо възпитание; специфика на двигателното обучение и възпитанието; корекция на основните и вторични двигателни нарушения; развитие на фината моторика; начини за прилагане на подходящи корекционно-развиващи подвижни игри.

- *Модул „Адаптирана физическа активност при деца с двигателни нарушения“* – класификация и етиология на ДЦП; съпътстващи заболявания; двигателни нарушения; форми и методи на адаптирана физическа активност при деца с ДЦП в предучилищна и начална училищна възраст; адаптирано физическо възпитание; задачи и средства. Видове гръбначномозъчни увреждания и характеристика; методика на адаптираната физическа активност; подходящи подвижни игри и спортове, принципи при адаптиране. Видове вродени аномалии в развитието и след ампутации на крайниците; методически особености в провеждането на подвижни игри и спортове при деца в различна възраст.

- *Модул „Адаптирана физическа активност при деца с множество увреждания“* – характеристики на децата в зависимост от комбинацията и тежестта на уврежданията; ръководни принципи при физическата активност и адаптирането ѝ съобразно възможностите на децата; развитие на обща и фина моторика и самообслужването.

- *Модул „Адаптирана физическа активност при деца с аутизъм“* – клинична картина на болестите от аутистичния спектър; психическото и физическото развитие и особеностите на двигателните и сензорни нарушения; методически особености на адаптиране на различни двигателни дейности, спорт и игри за деца са аутизъм.

- Модул „Адаптирана физическа активност при деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност“ – видове и критерии за диагностика; характерни нарушения в сензорно-моторната сфера; особености в организацията на занимания с физически упражнения и игри.

Курсът включва 15 лекции и 15 упражнения. Практическите занимания се комбинират с извънаудиторните дейности – самостоятелна подготовка за тях и за курсовата работа. Обучението се осъществява по предварително зададени стратегии, които имат компенсаторни за него функции, основани на рефлексия [6, с. 258].

Оценяването на резултатите е обвързано със системата за кредитиране, като се осъществява в три категории, съобразно с целите:

- Тест за определяне нивото на теоретичните знания в областта на адаптираната физическа активност – с тежест 40 %.

- Други 40% зависят от подготвената самостоятелна разработка на тема „Адаптиране на занимание по физическо възпитание за деца със специални образователни потребности“.

- 20 % се определя от присъствието и участието на студента в аудиторните форми на обучение.

Крайният резултат е приравнен към 5-степенна скала и шестобална система по следната схема: 100 - 81 % - Отличен (6); 71 - 80 % - Много добър (5); 61 - 70 % Добър (4); 51 - 60 % Среден (3); под 50% - Слаб (2).

Критериите за оценка са определени предварително и отразяват до каква степен са придобити компетентностите, заложили в курса. С голяма тежест са дейностите на студентите на продуктивно-творческото равнище, свързани с прилагане на усвоените знания в областта на адаптираната физическа активност при решаване на нестандартни и нови методически задачи [8, с. 67]. Оценяването е комплексна процедура, която отчита положените усилия и крайните резултати и зависи от участието на студентите в упражненията. Така се взема под внимание не само продуктът, но и процесът на обучение.

Новите изисквания към образователните институции – да бъдат адекватни на потребностите на

децата със специални образователни потребности, предполагат промени в учебната документация на педагогическите специалности във висшето училище. Предложената учебна програма по адаптирана физическа активност разкрива в теоретичен и очертава в практически план реализацията на тези основни цели.

Използвана литература:

1. Георгиева, Д. Компетентностният подход в контекста на овладяване на българския жестов език от студенти по специална педагогика. Глава от монография „Компетентностен подход в обучението на студенти от педагогически специалности“ Стара Загора: Кота. 2021. стр. 225-252.

2. Иванова, В., Илиева, Й., Петрова, Р. Компетентност и компетенции в Европейската квалификационна рамка. МАТТЕХ, Том 1, Дидактични технологии в обучението, 2014, с. 238-241.

3. Закон за физическото възпитание и спорта, ДВ, бр. 58/09.07.1996 г. и следващи актуализации.

4. Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

5. Наредба за приобщаващото образование от 2017 г., ДВ, брой 86/27.10.2017 г.

6. Петкова, Д. Дизайн на музикално-изпълнителската дейност в електронна среда при обучението на студенти от начална и предучилищна педагогика. Годишник на Педагогически факултет - Тракийски университет. т. 19, Стара Загора, 2022, стр. 249-260

7. Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.

8. Темникова, М. Етапи и дейности за развитие на практико-приложни компетентности при студентите по методика на обучението по математика (предучилищно образование и начален етап на основната образователна степен). Глава от монография „Компетентностен подход в обучението на студенти от педагогически специалности“ Стара Загора: Кота. 2021. стр. 42-79.

9. Siderova, D., Petkova, D. A Conception for Intermediality through Text and Music in the Education of Future Kindergarten and Primary-school Teachers. *Pedagogika-Pedagogy*, 95(3), 2023, pp. 383-389.